

**इन्स्पायर अवार्ड कार्यक्रमाची माध्यमिक स्तरातील विद्यालयांमध्ये
अंमलबजावणी करताना येणाऱ्या समस्या व उपाय योजना – एक अभ्यास :
संशोधन आराखडा**

गाडे नानासाहेब विठ्ठल
संशोधक

प्रा. डॉ. भागवत भड
मार्गदर्शक

अभ्यास केंद्र- मातोश्री आसराबाई दराडे
महिला शिक्षण शास्त्र महाविद्यालय,
बाभूळगाव, तालुका-येवला नाशिक,
केंद्र संकेतांक - ५४४९९

अभ्यास केंद्र- मातोश्री आसराबाई दराडे
महिला शिक्षण शास्त्र महाविद्यालय,
बाभूळगाव, तालुका-येवला नाशिक,
केंद्र संकेतांक - ५४४९९

1. संशोधनाचे शीर्षक

इन्स्पायर अवार्ड कार्यक्रमाची माध्यमिक स्तरातील विद्यालयांमध्ये अंमलबजावणी करताना येणाऱ्या समस्या व उपाय योजना – एक अभ्यास

2. संशोधनाची पार्श्वभूमी

भारतीय विज्ञान व तंत्रज्ञान विभागाच्या वतीने राबविण्यात येणारी INSPIRE Award MANAK ही योजना देशातील विद्यार्थ्यांमध्ये नवोन्मेषशीलता, वैज्ञानिक दृष्टिकोन आणि संशोधनवृत्ती विकसित करण्यासाठी उपयुक्त आहे. या योजनेतून विद्यार्थ्यांना त्यांच्या नावीन्यपूर्ण कल्पनांसाठी आर्थिक सहाय्य देऊन त्यांचे प्रकल्प विकसित करण्याची संधी दिली जाते. मात्र, ग्रामीण आणि निमशहरी शाळांमध्ये या योजनेची अंमलबजावणी करताना विविध समस्या उद्भवतात. या संशोधनातून अशा अडचणी आणि त्यावर उपाय शोधण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे.

Global Online Electronic International Interdisciplinary Research Journal's licensed Based on a work at <http://www.goeijr.com>

3. समस्या विधान:

इन्स्पायर अवार्ड कार्यक्रमाची माध्यमिक स्तरातील येवला तालुक्यातील विद्यालयांमध्ये अंमलबजावणी करताना येणाऱ्या समस्या व उपाय योजना – एक अभ्यास

4) **समस्या स्पष्टीकरण**1. **कार्यात्मक व्याख्या-**

1. **इन्स्पायर अवॉर्ड कार्यक्रम :-** माध्यमिक स्तरातील विद्यार्थ्यांमधील नवकल्पनांना उत्तेजन देण्यासाठी व वैज्ञानिक दृष्टिकोन रुजवण्यासाठी राबवत असलेला कार्यक्रम म्हणजे इन्स्पायर अवॉर्ड कार्यक्रम होय.
2. **पूर्व माध्यमिक व माध्यमिक शाळा:-** पूर्व माध्यमिक शाळा म्हणजे इयत्ता सहावी ते आठवी आणि माध्यमिक शाळा म्हणजे इयत्ता नववी ते बारावी या वर्गाचा समावेश असलेली शैक्षणिक संस्था होय.
3. **विद्यार्थी:-** इयत्ता सहावी ते बारावी मधील मुले व मुली.
4. **चिकित्सक अभ्यास :-** समस्येचे सखोल विश्लेषण करणे.

ब) **संशोधनाची व्याप्ती व मर्यादा**

- 1) **भौगोलिक व्याप्ती:-** येवला तालुक्यातील माध्यमिक विद्यालये
- 2) **घटक मर्यादा:-** 6वी-12वीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांपुरते मर्यादित. माध्यमिक स्तरातील शाळांवर लक्ष केंद्रित.
- 3) कार्यक्रमाच्या अंमलबजावणीवरील प्रक्रिया व अनुभवापुरता अभ्यास
- 4) कालावधी : 2025- 26 वर्ष

अभ्यासाच्या मर्यादा :-

- 1) अभ्यास निवडलेल्या येवला तालुक्यातील 5 शाळा , 20 विद्यार्थ्यांपुरता मर्यादित.
- 2) आर्थिक व वेळेच्या मर्यादा.
- 3) कालावधी: नोव्हेंबर 2025 ते एप्रिल 2026

1. **गृहीतके**

- शाळांमध्ये INSPIRE Award Program च्या अंमलबजावणीत अनेक अडचणी आढळतात.
- शिक्षक प्रशिक्षण व संसाधन उपलब्धता कार्यक्रमाच्या प्रभावीतेवर प्रभाव टाकतात.
- डिजिटल सुविधा व योग्य मार्गदर्शन मिळाल्यास विद्यार्थ्यांचा सहभाग वाढतो

ड) अभ्यासाची गरज व महत्व**गरज (Need):-**

- 1) वैज्ञानिक दृष्टिकोनाचा अभाव – विद्यार्थ्यांमध्ये विज्ञानाविषयी जिज्ञासा व संशोधन वृत्ती वाढवण्याची गरज.
- 2) नवोन्मेषाला चालना देणे – दैनंदिन जीवनातील समस्या सोडवण्यासाठी विद्यार्थ्यांच्या कल्पनांना योग्य व्यासपीठ मिळावे.
- 3) लहान वयात प्रतिभा ओळखणे – भविष्यातील शास्त्रज्ञ, संशोधक व नवोन्मेषक घडवण्यासाठी.
- 4) समान संधी उपलब्ध करून देणे – ग्रामीण व शहरी, सर्व स्तरांतील विद्यार्थ्यांना प्रोत्साहन.
- 5) पुस्तकी शिक्षणापलीकडे जाणे – प्रयोगशील व कृतीआधारित शिक्षणाची गरज.
- 6) राष्ट्रीय विकासासाठी मनुष्यबळ तयार करणे – विज्ञान व तंत्रज्ञान क्षेत्रात सक्षम पिढी निर्माण करणे.

महत्त्व (Importance):-

- 1) विद्यार्थ्यांचा आत्मविश्वास वाढतो – स्वतःच्या कल्पनांना मान्यता व व्यासपीठ मिळते.
- 2) संशोधन संस्कृतीची पायाभरणी – शालेय स्तरावरच संशोधनाची सवय लागते.
- 3) नवीन कल्पनांचा विकास – समाजोपयोगी, पर्यावरणपूरक व तंत्रज्ञानाधारित प्रकल्प तयार होतात.
- 4) राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय संधी – पुढील वैज्ञानिक स्पर्धा व संशोधन कार्यक्रमांसाठी दारे उघडतात.
- 5) शिक्षक व शाळांचा सहभाग वाढतो – मार्गदर्शनामुळे शिक्षणाची गुणवत्ता सुधारते.
- 6) आत्मनिर्भर भारत संकल्पनेला हातभार – स्थानिक समस्यांवर स्थानिक उपाय शोधण्यास मदत.

5) संशोधनाची उद्दिष्टे:

1. इन्स्पायर अवॉर्ड कार्यक्रम योजनेचा अभ्यास करणे
2. माध्यमिक शाळांमध्ये अंमलबजावणी करताना येणाऱ्या समस्यांचा शोध घेणे.
3. इन्स्पायर अवॉर्ड योजना माध्यमिक शाळांमध्ये प्रभावीपणे राबविण्यासाठी उपाययोजना सुचविणे.

6) संकल्पनात्मक विश्लेषण:

7. संशोधन प्रश्न

1. इन्स्पायर अवॉर्ड योजनेची अंमलबजावणी शाळांमध्ये कशी केली जाते?
2. अंमलबजावणी करताना मुख्य अडचणी कोणत्या आहेत?
3. या अडचणी सोडवण्यासाठी शाळा व प्रशासन कोणते उपाय करतात किंवा करू शकतात?
4. शिक्षक व विद्यार्थ्यांचा अनुभव काय सांगतो?

8. संशोधन कार्यपद्धती

अ) संशोधन पद्धती: सर्वेक्षण

ब) जनसंख्या:-महाराष्ट्र राज्यातील सर्व विज्ञान- गणित शिक्षक

नमुना निवड:-यादृच्छिक पद्धतीने

माहिती विश्लेषणाची साधने

1. प्रश्नावली — विद्यार्थ्यांसाठी

2. प्रश्नावली — शिक्षकांसाठी
3. मुलाखत — मुख्याध्यापकांसाठी
4. निरीक्षण तक्ता — प्रयोगशाळा व पायाभूत सुविधा
5. द स्तएवज विश्लेषण — INSPIRE नोंदी व अहवाल

□ **नमुना निवड :**

- 5 माध्यमिक शाळा (शहरी व ग्रामीण भागातील मिश्र नमुना)
प्रत्येक शाळेतून:

- 1 विज्ञान शिक्षक

- 2 विद्यार्थी

- 1 मुख्याध्यापक / समन्वयक

ड) प्रत्यक्ष कार्यवाही रूपरेषा:

संकलित माहितीचे वर्गीकरण करून विषयानुसार विश्लेषण केले जाईल. समस्यांचे प्रकार, त्यांची तीव्रता, त्यावर घेतलेले उपाय आणि त्यांच्या परिणामांचे विश्लेषण केले जाईल.

9) सामग्री विश्लेषण पद्धती

वारंवारता, टक्केवारी, सरासरी

निष्कर्ष स्पष्ट करण्यासाठी तक्ते व आलेख

गुणात्मक प्रतिसादांचे आशय विश्लेषण

10) संशोधन अहवालाचे प्रकरण योजना

अं.न.	प्रकरणाचे नाव
1	संशोधन विषयाची तोंड ओळख
2	साहित्य व संशोधनाचा आढावा
3	संशोधन कार्यवाही
4	माहितीचे विश्लेषण व अर्थनिर्वचन
5	सारांश निष्कर्ष व शिफारशी संदर्भसूची व परिशिष्ट विद्यार्थी यादी विद्यार्थी प्रश्नावली शिक्षकांसाठी प्रश्नावली

11) आर्थिक अंदाजपत्रक व वेळापत्रक

अ.नं	तपशील	कालावधी	खर्च (₹)
1	संशोधन आराखडा तयार करणे	ऑक्टो.2025	500
2	संबंधित संशोधनाचा आढावा	नोव्हें.2025	500
3	प्रश्नावली निर्मिती	डिसें.2025	1500
4	प्रश्नावली भरून घेणे	जाने.2026	500
5	प्रश्नावली विश्लेषण	फेब्रु.2026	1000
6	अहवाल बांधणी व टायपिंग	मार्च.2026	500
	एकूण कालावधी	सहा महिने	4500

